

OPENLAB ESEV: UM CASO DE SOFTWARE LIVRE NA EDUCAÇÃO

Nelson A. F. Gonçalves, Escola Superior de Educação e CI&DETS, Instituto Politécnico de Viseu
(Portugal), nelson@esev.ipv.pt

Maria P. Figueiredo, Escola Superior de Educação e CI&DETS, Instituto Politécnico de Viseu (Portugal),
mfigueiredo@esev.ipv.pt

Resumo: O OpenLab ESEV, projecto de Software Livre da Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV), é uma iniciativa surgida no final de 2009, que pretende constituir-se enquanto projecto agregador e promotor de actividades relacionadas com a utilização de Software Livre e Aberto e conteúdos livres nos âmbitos de acção da ESEV. A origem deste projecto radica em questões de ordem ética e estratégica, tendo como desafio motivador a vontade de promover escolhas conscientes e informadas que emergiu num contexto caracterizado pela falta de conhecimento das alternativas Livres existentes e hábitos de trabalho exclusivamente construídos em torno de software proprietário.

Tendo em conta a sua finalidade, o projecto elegeu quatro áreas de intervenção fundamentais: divulgação, formação, apoio e produção. As três primeiras áreas dirigem-se, privilegiadamente, às comunidades escolar (ESEV e outras unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Viseu), educativa (escolas e parcerias no âmbito da educação não formal), e local. A quarta área de intervenção alarga o âmbito do OpenLab, procurando construir uma participação nacional e internacional. Para esta intervenção emergem como especialmente relevantes a constituição de uma rede de parcerias.

Para além da apresentação de alguns conceitos e preocupações subjacentes ao projecto, pretendemos partilhar o resultado da nossa aprendizagem durante o seu primeiro ano de vida, apresentando os projectos e iniciativas implementados e discutindo os sucessos e dificuldades sentidos.

Palavras-chave: Software Livre, Open Source, Educação, Ensino Superior, Sistema Educativo

Abstract: OpenLab ESEV, the Free Software project of the School of Education of the Polytechnic Institute of Viseu (ESEV), emerged in late 2009, aiming at establishing itself as a project to aggregate and promote activities related to the use of Free and Open Source Software and Free content in ESEV's domains of activity. The origin of this project is justified on ethical and strategic grounds. The desire to promote informed choices was the motivating challenge that emerged from an environment characterized by the lack of knowledge of the existing Free alternatives and by work habits exclusively built around proprietary software.

Taking into account its purpose, the project elected four key areas of action: dissemination, training, support and production. The first three areas are mainly targeted to the school community (ESEV and other units of the Polytechnic Institute of Viseu), educational community (schools and non-formal education partners) and local community. The fourth area extends the scope of OpenLab, seeking to build a national and international participation. For this, building a network of partnerships is particularly relevant. Besides the presentation of the core concepts and concerns underlying the project, we intend to share the results of our own learning process during the first year of the project, by presenting the implemented projects and initiatives and discussing the successes and the experienced difficulties.

Keywords: Free Software, Open Source, Education, Higher Education, Education System